

Tiếp tục các bài viết về “Hệ số không gian k”

Ở đây, tôi sẽ trình bày những bước đầu tiên của một khái niệm mà tôi gọi là “Số học không gian”.

Trong “Số học không gian”, các con số được thêm phần subscript n vào để cho biết số chiều không gian nó hàm chứa. Khi không có subscript thì tức là nó chỉ là 1 chiều (là hằng số) để phân biệt độ lớn, cũng như là con số đó đang biểu diễn các giá trị ở 1 chiều không gian.

Liên hệ đến bài toán phương trình $x^2 + 1 = 0$ hay $x^2 = -1$.

Nếu -1 (không có phần subscript, 1 chiều không gian), bài toán vô nghiệm.

Nếu -1_2 (2 chiều không gian), bài toán có nghiệm $x = -1$, tức là cạnh hình vuông khuyết có độ dài -1 , khi tính diện tích ta nhân với cạnh hình vuông khuyết -1 , ta được diện tích là -1 (hình vuông khuyết). Tức là $(-1)^2 = -1_2$.

Tương tự như vậy ta có: $(-1) \times (-2) = -2_2$

Tức là cạnh ngắn hình chữ nhật khuyết độ dài -1 nhân cạnh dài hình chữ nhật khuyết độ dài -2, ta được diện tích hình chữ nhật khuyết là -2.

Nếu $(-1) \times 1$, nếu là ở 1 chiều, phép nhân cho biết giá trị được nhân lên bao nhiêu lần thì kết quả là $(-1) \times 1 = -1$ hay $(-1) \times 2 = -2$.

Nhưng nếu (-1) và 1 ở 2 chiều không gian khác nhau thì không nhân được, là vô nghĩa. Vì cạnh hình vuông khuyết không thể nhân cho cạnh hình vuông đầy được. Điều này là vô nghĩa.

Đối với bài toán $x^2 = 1$.

Khi 1 không có phần subscript (1 chiều không gian) thì bài toán có nghiệm $x = 1$ và $x = -1$.

Khi 1 có số chiều không gian là 2: $x^2 = 1_2$, thì bài toán có nghiệm $x = 1$.

Tương tự khi 1 có số chiều không gian lớn hơn 2: $x^2 = 1_n$, thì ta phải đổi số mũ của x cùng số chiều với 1: $(x^{2/n})^n = 1_n$, tức là $x^{2/n} = 1$ (còn 1 chiều) $\Leftrightarrow x = 1$ và $x = -1$.

Khi ở 1 chiều không gian, các phép toán thực hiện là số học truyền thống, ví dụ $(-1) \times 2$ cho biết (-1) được nhân lên 2 lần. Nhưng nếu -1 và 2 ở 2 chiều khác nhau thì không nhân được. Liên hệ đến hệ tọa độ Descartes trong số học truyền thống, $x = -1$, $y = 2$ chẳng hạn, lấy $(-1) \times 2$ thì không có ý nghĩa về mặt không gian. Một cạnh khuyết, 1 cạnh đầy thì không tạo thành vật thể. Việc biểu diễn như số học truyền thống ($(-1) \times 2 = (-2)$) đơn giản chỉ là quy ước về ký hiệu mà thực chất ý nghĩa của nó chỉ là (-1) được nhân lên 2 lần.

Hoặc ta có thể hiểu là: $-1_2 \times 2 = -2_2$ tức là hình vuông khuyết được nhân lên 2 lần. Tức là trục x ở đây cho biết bao nhiêu hình vuông khuyết, bao nhiêu hình vuông đầy và trục y là số lần nhân.

Như vậy ta có biểu diễn: $-1_2 \times 2 = -2_2$ hoặc $-1_2 \times -2 = 2_2$ hoặc $1_2 \times -2 = -2_2$

Nhưng $-1_2 \times -1 = -1_3$, $-1_2 \times -2 = -2_3$ tức là ta mở rộng thêm 1 chiều.

Như vậy khi mở rộng thêm chiều không gian:

$a_m \times b_n = c_{(m+n)}$ (khi mở thêm chiều không gian, a, b, c phải cùng dấu với $|a| \times |b| = |c|$)

Với ý nghĩa như vậy, ta áp dụng các phép tính căn, cộng trừ nhân chia cho số học không gian n chiều mở rộng từ các phép tính của số học truyền thống.

Cũng đừng nhầm lẫn với số học truyền thống, việc thêm đơn vị đo lường vào các trục rồi biểu diễn số học chỉ đơn giản là chúng ta đang làm toán với các ký hiệu.

Ở số học không gian, các con số phải hàm chứa chiều không gian bên trong nó.

**Đây chỉ là một vài quan điểm riêng mà
tôi muốn chia sẻ theo những chiêm
nghiệm của bản thân. Cám ơn bạn đã
đọc những dòng này.**